

ISSN
2181-1784
SJIF: 5.423

ORIENTAL RENAISSANCE:

*Innovative, educational,
natural and social sciences*

www.oriens.uz

Exact sciences

Natural sciences

Engineering sciences

Pedagogical sciences

Social and Human sciences

Philological sciences

Philosophy sciences

Economic sciences

**No7
2021**

OLIV TA'LIM: SAVODSIZLIKNING ENG OG'IR MASALALARI

Doston Xamidov Ravshan o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

4-bosqich talabasi

amirkhamidov802@gmail.com

+998997698183

ANNOTATSIYA

Kadrlar sifatiga davlat e'tirozi, reyting tizimi, talabalar bilimni nazorat qilish va baholash mezonlari, qog'ozbozlik va byurokratiya, kredit-modul tizimi va Bolonya protsessi, hemis boshqaruv axborot tizimi, fanlar bazasi va resurslari, ilmiy faoliyat va faollik.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ta'lim sifati, reyting tizimi, kredit-modul, Bolonya protsessi, hemis, fanlar resurslari, fan topshirig'i, ilmiy faoliyat, renessans.

АННОТАЦИЯ

Государственное обращение к качеству персонала, рейтинговая система, критерии мониторинга и оценки знаний студентов, формализм и бюрократия, кредитно-модульная система и Болонский процесс, информационная система управления hemis, научная база и ресурсы, научная деятельность и активность.

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, рейтинговая система, кредитный модуль, Болонский процесс, hemis, научный ресурс, научное задание, научная деятельность, ренессанс.

ABSTRACT

State appeal to the quality of personnel, rating system, criteria for monitoring and evaluation of student knowledge, paperwork and bureaucracy, credit-module system and the Bologna process, hemis management information system, sciences base, scientific process and activity.

Key words: higher education, quality of education, rating system, credit module, Bologna process, hemis, science resources, science assignment, scientific activity, renaissance.

KIRISH

Hech kimga sir emas, so'ngi besh yilni tahlil qilsak - O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida juda ulkan ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnika bazasi yildan yil yaxshilanib, tizimda faoliyat ko'rsatayotgan professor-o'qituvchilar obro'-e'tiboriga davlatning munosabati tubdan o'zgardi. Davlat oliy ta'lim tizimining nufuzini oshirish uchun ibratli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Lekin, bugun oliy tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning sifatiga davlatning e'tirozi ham o'rinlidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev "Sifat borasida o'zgarishlar hali sezilmayapti. Ta'lim sifatini yaxshilash, o'quv ishlarini bozor ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etish masalasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, rektorlarning e'tiboridan chetda qolib ketmoqda"⁸⁰ deb bejizga ta'kidlamadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati talabalar bilimni nazorat qilish va baholash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayonning tarixiga bir nazar tashlaylik. 1998 yil oliy ta'lim tizimida talabalar bilimni nazorat qilish va baholashning reyting tizimi joriy etilgan edi. Har bir fan bo'yicha talabaning semestr davomida o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda baholanib kelindi. Bu 100 ball joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarga taqsimlandi. Ushbu nizomga yillar mobaynida juda ko'p o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Eng afsuslanarli tomoni shundaki, oliy ta'lim professor-o'qituvchilari bu baholash tizimini stixiyali joriy qildi yoki shogirdlari orqali o'quv- me'yoriy hujjatlarni rasmiylashtirib qo'ydilar. Oliy o'quv yurtlarida o'nlab seminar-trening o'tkazilganda professor-o'qituvchilar faqat bizni arifmetik hisob kitob bilan chalg'itayapsizlar degan e'tirozlar aytiladi. Ba'zi holatlarda ularning e'tirozlarida ham haqiqat bor edi. Ta'limda bilim adolatli va xolisona baholansa tinglovchida o'qishga nisbatan motivatsiya paydo bo'lishi va bu ta'lim sifatiga eng yaxshi ta'sir qiladigan omil bo'ladi. Reyting tizimiga noxolis yondoshganimiz va talabaning bilimni ko'r-ko'rona baholaganimiz uchun ham oliy ta'limda kadrlar sifati juda ham pastga tushib ketdi. Talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasining so'nishiga olib keldi. Ayirim, professor-o'qituvchilarning guruhdagi talabalar bilimni guruh sardorlari orqali baholashi esa bu jarayonni jarlikka uloqtirdi. 2018 yildan boshlab esa talabalar bilimni baholash mezonida "5"(a'lo), "4"(yaxshi), "3"(qoniqarli), "2"(qoniqarsiz) deb baholanadigan bo'ldi. Bu mezon o'quv jarayoniga qandaydir iliq ruh olib kirdi. Professor-o'qituvchilar avvalgi reyting nizomiga nisbatan bu mezonni darrov tushundilar va talabalar bilimni nazorat qilish va o'zlashtirish ko'rsatkichini baholashda birmuncha bo'lsada ijobiy natijalar bera boshladi. Eng murakkab tomoni shunday bo'ldiki, tizimda ikki xil baholash jarayoni amal qila boshladi va bu professor-o'qituvchilarga yana ham qiyinchiliklar tug'dirdi. Shu davrda qog'ozbozlik va byurokratiya eng kulminasion nuqtaga chiqdi. Talabaga bilim berishdan ko'ra reyting nazorati jadvali va baholash mezonini ishlab chiqish va stixiyali baholash orqali hujjatlarni rasmiylashtirib qo'yish

⁸⁰ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 16 июнь кунин олий таълим тизимидаги устувор вазибаларга багишланган видеоселектор йингилишидаги маърузасидан.

dolzarb vazifa bo'lib qoldi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2020-2021 o'quv yilidan boshlab ba'zi oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit to'plash va ko'chirishning Yevropa tizimi asosida kredit-modul tizimini joriy etish boshlandi. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab barcha oliy o'quv yurtlari shu tizimga o'tishi nazarda tutilayotgan ekan. Shunday bo'lsada oliy ta'lim tizimida talabalar bilimni baholash mezonlari ikki shaklda amalga oshirilmoqda. Bu baribir professor-o'qituvchilar uchun noqo'lay holatlarni keltirib chiqaradi. Eng muhimi, O'zbekiston oliy ta'lim ham xalqaro oliy ta'lim tizimini uyg'unlashtirgan Bolonya protsessiga asta sekinlik qo'shilmogda. Bugun Yevropaning 48 davlati bu boshqaruv usulidan foydalanmogda. Jumladan, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligidagi Rossiya, Belorusiya, Ozarbayjon, Armaniston, Gruziya, Qozog'iston ham bu jarayonda teng huquqli a'zosi sifatida qatnashmogda. O'zbekistonda ham "oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish nazarda tutilsin"⁸¹ deyilgan. Ma'lumki, o'n yillab reyting tizimi bo'yicha talabalar bilimni nazorat qilish va baholash mezonlari jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar tufayli oliy ta'limda bitiruvchilarimiz savodsiz bo'lib chiqdi. Bu tizim uzoq muddat professor-o'qituvchiga ham talabaga ham o'z ustida ishlashga motivatsiya bermadi. Kredit-modul tizimining eng muhim afzalliklaridan biri bu professor-o'qituvchiga ham talabaga ham motivatsiya berishi bilan ajralib turadi. Faqat professor-o'qituvchidan ham talabadan ham kompyuter savodxonligi talab etiladi. Konsepsiyadagi "talabalar bilimni baholash tizimi texnologiyalarini takomillashtirib borish va xolisligini ta'minlash, jumladan baholashning talabalar bilan bevosita aloqasiz shakllarini rivojlantirib borish"⁸² degan talabi shuni taqozo qiladi. Respublikamizdagi 33 ta oliy ta'lim muassasalarining birinchi kurslarida bu o'quv yilida kredit-modul tizimi joriy qilindi. Buni samarali boshqarish uchun oliy ta'limda HEMIS boshqaruv axborot tizimi joriy etildi. Hozir oliy o'quv yurtlaridagi talabalar bilimni baholashda eng katta muammolardan ayrimlariga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda kredit-modul tizimining afzalliklari haqida umumiy gap ko'p aytilmogda va yozilmogda. Lekin, aniq bir fan misolida 2 kreditni yoki 4 kreditni to'plash jarayoni bo'yicha metodik fikrlar aytilmayapti ham yozilmayapti ham. Balki, tayanch oliy o'quv yurtlari ma'sul kafedralari yoki vazirlik qoshidagi oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tadbiq etish Markazi xodimlari bu jarayonga e'tibor qaratadi. Ikkinchidan, o'quv ishlari prorektorlari o'zlari dars berayotgan

⁸¹ Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони, 2019 йил 8 октябрь ПФ-5847-сон

⁸² Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони, 2019 йил 8 октябрь ПФ-5847-сон

fanidan kredit-modul tizimini joriy etishi bo'yicha amaliy taqdimotlarini o'tkazib namuna bo'lishi kerak yoki bu tizimni amaliy biladigan xorijda ishlagan shaxslarni lavozimga tavsiya qilish shart. Uchinchidan, oliy o'quv yurtlari boshqaruv tizimida samara bermayotgan (rekin, nazorat va monitoring, ta'lim sifati nazorat qilish va hokazo kabi) bo'limlarni qisqartirish hisobiga kredit-modul tizimini joriy etish va monitoringini yuritish uchun alohida bo'limga ehtiyoj sezilmoqda. Bo'limning vakolati va mavqeiga alohida e'tibor berish lozim bo'ladi. Chunki, kredit-modul tizimini joriy etish uchun professor-o'qituvchi va talabalarga malaka va ko'nikmasini shakllantirishga ular amaliy yordam berib borishi kerak. Aks holda, reyting tizimiga o'xshab ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, kredit-modul va hemis boshqaruv tizimida ishlay oladigan yosh qobiliyatli kadrlarni o'quv ishlari bo'yicha dekan muoviniga tavsiya qilish kerak. Beshinchidan, professor-o'qituvchiga hemis boshqaruvidagi fanlar bazasiga fan resursi, fan topshiriqlari va ilmiy faoliyat bo'limidagi uslubiy nashrlar, ilmiy nashrlar, intellektual mulklar va ilmiy faolliklarga qo'ygan ma'lumotlariga va o'quv ishlari bo'yicha dekan muovinlariga esa o'quv jarayoni bo'limidagi imtihonlar ro'yxati, mashg'ulotlar, nazoratlarni to'ldirish va rasmiylashtirishiga qarab har semestrda moddiy-ma'naviy rag'batlantirish joriy etilsa, avvalgi yillardagi kamchiliklar takrorlanmaydi. Yuqoridagi omillarga e'tibor berilsa, kredit-modul tizimini joriy etish birmuncha bo'lsa-da yaxshilanadi. 2020-2021 o'quv yilidagi kredit-modul tizimini joriy etishdagi xato-kamchiliklar birmuncha bo'lsa-da kamayadi.

XULOSA

Tarixdan ma'lumki, bironing bilimni baholash nihoyatda murakkab ish va eng qiyin kasb hamdir. Oliy ta'lim professor-o'qituvchilariga shunday qiyin kasb taqdir taqozasidir. Yangi O'zbekistonda uchinchi renessans poydevori barpo etilayotganda o'quv jarayonining eng nozik va dolzarb jihatiga e'tibor qaratish barcha o'quv jarayoni xodimlariga ma'suliyat yuklaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning "professor-o'qituvchilar va talabalar uchun qog'ozbozlikni kamaytirish, sohani raqamlashtirish orqali byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish"⁸³ ustuvor vazifalardan biri ekanligini bejiz ta'kidlamadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Prezident Shavkat Mirziyoev raisligida 2021 yil 16 iyun kuni oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi.

⁸³ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 16 июнь кунли олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишидаги маърузасидан.